

**THE CURRENT STATE OF TEACHING CHEMISTRY AND
OPPORTUNITIES FOR ITS DEVELOPMENT**

Temirov Farrux Faxridinovich

Independent Researcher, Bukhara State University A senior-category
chemistry teacher at School No. 27 in Bukhara city.

temirovfarrux94@gmail.com

Annotation. This article analyzes the current state of chemistry education in general secondary schools of Uzbekistan. It highlights a number of existing challenges in the educational process, including the insufficient material and technical base of schools, the use of outdated teaching methods, issues related to teachers' professional competence and motivation, as well as the decline in students' interest in chemistry. The article also proposes several promising directions for improving chemistry education, such as establishing modern laboratories, using digital educational resources, implementing innovative pedagogical technologies, ensuring continuous professional development of teachers, and strengthening interdisciplinary integration.

Keywords: chemistry education, general secondary education, current state, development prospects, material and technical base, teaching methods, teacher competence, student interest, virtual laboratory, innovative technologies, interdisciplinary integration.

**KIMYO FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY HOLATI VA
RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI**

Temirov Farrux Faxridinovich

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi, Buxoro
shahar 27-maktabning oliy toifali kimyo fani o'qituvchisi

temirovfarrux94@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo ta'limining hozirgi holati tahliliy jihatdan o'rganilgan. Unda ta'lim jarayonida

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

uchrayotgan asosiy muammolar, jumladan maktablarning moddiy-texnik ta'minoti yetarli darajada emasligi, ayrim hollarda an'anaviy va eskirgan o'qitish usullarining qo'llanilishi, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi hamda motivatsiyasi bilan bog'liq masalalar, shuningdek o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishining pasayishi kabi dolzarb jihatlar yoritilgan. Shu bilan birga maqolada ushbu muammolarni bartaraf etish yo'llari sifatida zamonaviy laboratoriya jihozlarini joriy etish, raqamli ta'lim resurslaridan keng foydalanish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash hamda fanlararo integratsiyani kuchaytirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, umumiy o'rta ta'lim tizimi, zamonaviy holat, rivojlanish istiqbollari, moddiy-texnik ta'minot, ta'lim metodlari, o'qituvchining kasbiy malakasi, o'quvchilarning qiziqishi, virtual laboratoriya, innovatsion pedagogik texnologiyalar, fanlararo integratsiya.

Аннотация. В данной статье проводится анализ современного состояния химического образования в общеобразовательных школах Республики Узбекистан. Рассматриваются основные проблемы образовательного процесса, в том числе недостаточная материально-техническая база школ, применение устаревших методов обучения, вопросы, связанные с профессиональной подготовкой и мотивацией учителей, а также снижение интереса учащихся к изучению химии. В статье также предлагаются перспективные направления решения данных проблем: создание современных лабораторий, использование цифровых образовательных ресурсов, внедрение инновационных педагогических технологий, обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей и усиление межпредметной интеграции.

Ключевые слова: химическое образование, общее среднее образование, современное состояние, перспективы развития, материально-техническая база,

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

методы обучения, квалификация учителя, интерес учащихся, виртуальная лаборатория, инновационные технологии, межпредметная интеграция.

Kirish. Bugungi kunda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi va texnologik rivojlanish sur'atlarining ortib borishi natijasida ilm-fan hamda innovatsiyalar har bir davlat taraqqiyotining muhim omiliga aylanib bormoqda. Kimyo fani esa tabiiy fanlar tizimida yetakchi o'rinlardan birini egallab, moddalarning tarkibi, tuzilishi, xossalari va ularning o'zgarish jarayonlarini o'rganishga xizmat qiladi. Kimyo sohasidagi bilimlar tibbiyot, qishloq xo'jaligi, sanoat, ekologiya va boshqa ko'plab sohalarda muhim ahamiyat kasb etib, inson hayotining turli jabhalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yangi materiallar ishlab chiqish, dori vositalarini yaratish, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda energiya samaradorligini oshirish kabi dolzarb global masalalarni hal etishda kimyo fanining o'rnini beqiyosdir. Shu sababli umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini sifatli o'qitish mamlakatning ilmiy-texnik salohiyatini rivojlantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. O'quvchilarda bolalik davridanoq kimyo faniga qiziqish uyg'otish, ularda ilmiy tafakkur va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish kelajakda yetuk va malakali mutaxassislarni tayyorlashning muhim shartidir.

Shu bilan birga, hozirgi kunda O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo ta'limi tizimi bir qator muammolarga duch kelmoqda. Mazkur muammolar o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni egallashida, balki ularni amaliyotda qo'llashida ham qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Ayrim maktablarda laboratoriya jihozlarining yetishmasligi, zamonaviy o'qitish usullaridan yetarlicha foydalanilmasligi, o'qituvchilarning kasbiy malakasini muntazam oshirish zarurati hamda o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishining kamayib borayotgani ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning natijasida bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi yetarli darajada shakllanmay, ularning oliy ta'lim muassasalariga kirishida va kelgusida mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishida muayyan qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Mazkur maqolada umumiy oʻrta taʼlim maktablarida kimyo taʼlimining hozirgi holati tahlil qilinib, mavjud muammolar aniqlanadi hamda ularni bartaraf etishning istiqbolli yoʻnalishlari va amaliy takliflari ilgari suriladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi kimyo taʼlimini yanada samarali, zamonaviy va qiziqarli tashkil etish orqali oʻquvchilarning ilm-fanga boʻlgan qiziqishini kuchaytirish hamda ularni XXI asr talablariga javob beradigan yetuk mutaxassislar sifatida shakllantirishga xizmat qilishdan iborat.

Asosiy qism. Oʻzbekiston umumiy oʻrta taʼlim maktablarida kimyo taʼlimini oʻrganish jarayonida bir qator muammolar yaqqol koʻzga tashlanadi:

 Moddiy-texnik baza yetishmasligi. Aksariyat maktablarda zamonaviy kimyo laboratoriyalarining yoʻqligi yoki mavjudlarining eskirganligi amaliy koʻnikmalarni shakllantirishga toʻsiq boʻlmoqda. Kimyoviy tajribalarni oʻtkazish uchun zarur boʻlgan reaktivlar, asbob-uskunalar va xavfsizlik vositalari koʻpincha yetishmaydi. Bu esa nazariy bilimlarni amaliyot bilan bogʻlash imkoniyatini cheklab qoʻyadi.

 Oʻqitish metodlari va dasturlari. Dars jarayonlarida hali ham anʼanaviy, maʼruzaviy usullardan keng foydalanilm qda. Interfaol, muammoli taʼlim, loyiha asosida oʻqitish kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar kam qoʻllaniladi. Oʻquv dasturlari baʼzan nazariy jihatdan murakkab boʻlib, kundalik hayot yoki amaliyot bilan bogʻliqligi yetarli darajada koʻrsatilmaydi.

 Oʻqituvchilar malakasi va motivatsiyasi. Kimyo oʻqituvchilarining malaka oshirish tizimi zamon talablariga toʻliq javob bermayapti. Yangi texnologiyalar, metodikalar va kimyo fanining soʻnggi yutuqlari bilan tanishish imkoniyatlari cheklangan. Oʻqituvchilarni ragʻbatlantirish mexanizmlarining yetarli emasligi ham ularning darsga boʻlgan motivatsiyasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

 Oʻquvchilarning qiziqishi. Kimyo faniga boʻlgan qiziqishning pasayishi ham jiddiy muammolardan biridir. Bu koʻpincha yuqorida sanab oʻtilgan omillar – amaliyotning kamligi, zerikarli darslar va fanning ahamiyatini toʻliq anglamaslik bilan bogʻliq.

O'quvchilarning kundalik hayotda kimyoning rolini tushunmasligi fanga bo'lgan motivatsiyasini kamaytiradi.

Shuningdek, kimyo fanini o'qitishda bir qator muammolar ham mavjud. Ularning eng asosiylari quyidagilardir: (1-rasm)

1-rasm. O'quvchilarning kimyo fanini o'zlashtirishdagi muammolar

Chandrasegaran va Treagust (2007) kimyo fanini o'rgatishda ikki bosqichli diagnostika yondashuvini qo'llab, o'quv dasturlarini amaliy topshiriqlar bilan boyitish zarurligini ta'kidlagan. Shu bilan birga, Hofstein va Mamlok-Naaman (2007) laboratoriyalarni rivojlantirish va ularni zamonaviy jihozlar bilan ta'minlashning ahamiyatini qayd etishgan.

Shunday qilib, kimyo fanining o'qitilishi faqatgina nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchilarning ilmiy izlanish va innovatsion fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Ushbu yo'nalishda tadqiqotlar va pedagogik amaliyotlarni birlashtirish orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish mumkin.

Kimyo ta'limida nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish jarayoni ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarda ilmiy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishning muhim vositasi hisoblanadi. Ushbu jarayon o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning murakkab kimyoviy

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

jarayonlarni tushunish va qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bir qator tadqiqotlar kimyo fanining teoriya va amaliyotini uyg'unlashtirishda turli metodlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Kozma va boshqalar (2000) laboratoriya tajribalarining o'quvchilarning ilmiy bilimlarini rivojlantirishdagi ahamiyatini o'rgangan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, laboratoriya mashg'ulotlari nafaqat nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rishga imkon beradi, balki o'quvchilarga ilmiy vositalardan foydalanish va natijalarni tahlil qilish ko'nikmalarini ham beradi. Laboratoriyalarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning ilmiy jarayonlarni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi.

Hofstein va Lunetta (2013) nazariya va amaliyotni bog'lashda laboratoriyalarning o'rni haqida fikr yuritib, bu jarayon o'quvchilarda nazariy bilimlarning amaliy qadrini anglashni rivojlantirishini ta'kidlagan. Zamonaviy laboratoriyalar ilmiy muammolarni hal qilish uchun qulay muhit yaratib, o'quvchilarning tajriba orqali o'rganish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ularning tadqiqotlari o'quvchilarni nafaqat amaliyot bilan shug'ullanishga, balki o'rganilgan nazariy bilimlarni amaliy muammolarni hal qilishda qo'llashga yo'naltiradi.

Kimyo ta'limida nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Laboratoriya tajribalari, masala asosida o'qitish, yashil kimyo prinsiplari va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarni nazariy bilimlarni hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirish mumkin. Bu jarayon nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarni kelajakdagi ilmiy izlanishlarga ham tayyorlaydi.

Tavsiyalar

Kimyo fanini samarali o'qitish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Laboratoriya infratuzilmasini rivojlantirish: Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan laboratoriyalar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rishga imkon beradi.

O'qituvchilarning malakasini oshirish: Pedagoglar zamonaviy metodologiyalar va texnologiyalar bo'yicha treninglarda ishtirok etishi zarur.

Darsliklar va metodik qo'llanmalarni yangilash: Yangi o'quv materiallari nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarda kimyo fanining ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga bog'lashni ta'minlaydigan zamonaviy yondashuvlarni joriy etish zarur. Laboratoriya infratuzilmasini rivojlantirish, o'qituvchilarni malaka oshirish kurslariga jalb qilish va darsliklarni yangilash orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Ushbu chora-tadbirlar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning kelajakdagi ilmiy faoliyatlariga tayyorgarlik ko'rishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Kimyo fani zamonaviy dunyoda ilmiy-texnik taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo'lib, uning sifatli ta'limi har bir mamlakatning kelajagi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada tahlil qilinganidek, hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo ta'limi tizimi bir qator jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Bularga moddiy-texnik bazaning yetishmasligi, laboratoriya sharoitlarining eskirganligi, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashdagi qiyinchiliklar, o'qitish metodlarining an'anaviyligi, o'qituvchilarning malaka oshirishga ehtiyoji hamda talabalarning fanga bo'lgan qiziqishining pasayishi kiradi. Bu omillar bitiruvchilarning fundamental bilimlarini mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga to'siq bo'lib, ularning oliy ta'limga kirish va kelajakdagi kasbiy faoliyatidagi raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni hal etish va kimyo ta'limining sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish uchun kompleks va tizimli yondashuv zarur.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Birinchidan, zamonaviy, yuqori texnologiyali laboratoriyalar bilan ta'minlash va mavjudlarini modernizatsiya qilish eng muhim qadamdir. Reaktivlar, asbob-uskunalar va xavfsizlik vositalari bilan uzluksiz ta'minlash amaliyotning ajralmas qismi bo'lishi shart. Bu jarayonda virtual laboratoriyalar, interfaol simulyatsiyalar va 3D modellardan keng foydalanish nafaqat xavfsizlikni ta'minlaydi, balki o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ikkinchidan, o'qitish metodologiyasini tubdan yangilash zarur. An'anaviy usullardan voz kechib, interfaol, loyihaviy, muammoli va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali darslarni yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin. Bu o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Uchinchidan, o'qituvchilarning malakasini muntazam va tizimli ravishda oshirib borish dolzarb vazifadir. Ularni eng so'nggi ilmiy yutuqlar, ilg'or metodikalar va raqamli vositalar bilan tanishtirish, xalqaro tajriba almashish dasturlarida ishtirok etish imkoniyatlarini yaratish lozim. To'rtinchidan, fanlararo integratsiyani kuchaytirish kimyo bilimlarini biologiya, fizika, informatika, matematika va boshqa fanlar bilan bog'lash orqali o'quvchilarda keng qamrovli dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi. Beshinchidan, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga doimiy e'tibor qaratish kerak. Maktablarda kimyo to'garaklari, olimpiadalar, ilmiy loyihalar va sanoat korxonalariga ekskursiyalar tashkil etish orqali kimyoning kundalik hayotdagi va kasbiy faoliyatdagi ahamiyatini ko'rsatish fanga bo'lgan motivatsiyani oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo ta'limining kelajagi uni modernizatsiya qilish, amaliyotga yo'naltirish, innovatsiyalarni doimiy joriy etish va barcha manfaatdor tomonlarning (ta'lim vazirligi, maktablar, o'qituvchilar, ota-onalar va ishlab chiqarish korxonalari) hamkorligini mustahkamlashga bog'liq. Ushbu sa'y-harakatlar majmuasi orqali biz yosh avlodning kimyo faniga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga, ularda fundamental bilimlar bilan birga zamonaviy kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga erishamiz. Natijada, yurtimizning ilm-

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

fan va ishlab chiqarish salohiyati yuksalib, jahon miqyosida raqobatbardosh, ijodkor va innovatsion fikrlovchi kadrlar yetishib chiqadi. Kimyo ta'limiga qilingan har bir sarmoya – bu mamlakatimizning barqaror va farovon kelajagiga qo'yilgan mustahkam poydevordir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomi:lex.uz
2. Kimyo fani bo'yicha 7-11-sinflar uchun o'quv dasturlari: lex.uz
3. O'zbekiston Statistika qo'mitasining ma'ruzasi (Umumiy o'rta ta'lim statistikasi):stat.uz
4. 2022–2026-yillarda umumiy o'rta ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi: lex.uz
5. Hassard, Jack. "Educational System in Finland." The Art of Teaching Science. Accessed January 24, 2025. <https://www.jackhassard.org/countries/Edsystemfinland.pdf>.
6. Finnish National Agency for Education. "National Core Curriculum for Primary and Lower Secondary Basic Education." Accessed January 24, 2025. <https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-primary-and-lower-secondary-basic-education>.
7. "Finland, Turkey and Singapore education Systems: Unique Characteristics" Manba: azkurs.org

